

Integrales que Involucran funciones de Bessel de tres variables y dos parámetros

Leda Galué

Centro de Investigación de Matemática Aplicada. Facultad de Ingeniería.
Universidad del Zulia. Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela.
lgalue@hotmail.com

Recibido: 12-07-2016.

Aceptado: 29-11-2016.

Resumen

Las funciones de Bessel tienen aplicaciones en procesos multifotón, en el tratamiento analítico de procesos de campo de iluminación, en el análisis de procesos de dispersión para los cuales la aproximación bipolar no puede ser usada, en el campo de la radiación sincrotón, en el análisis de grandes estructuras, etc. Varias funciones de Bessel generalizadas han sido definidas y estudiadas por diversos autores. En este trabajo se evalúan los siguientes tipos de integrales que involucran funciones de Bessel de tres variables y dos parámetros.

Palabras clave: Funciones de Bessel generalizadas, funciones especiales, integrales.

Integrals involving Bessel functions of three variables and two parameters

Abstract

The Bessel functions have applications in multiphoton processes, in analytical treatment of processes of lighting fields, in analysis of dispersion processes for which the bipolar approximation cannot be used, in the field of synchrotron radiation, in the analysis of big structures, etc. Several generalized Bessel functions have been defined and studied by different authors. In this paper the following types of integrals involving Bessel functions of three variables and two parameters are evaluated.

Key Words: Generalized Bessel functions, special functions, integrals.

Introducción

Las funciones especiales son de suma importancia para científicos e ingenieros debido a sus aplicaciones, en particular las funciones de Bessel aparecen en la solución de ecuaciones diferenciales en matemática, física, química, ingeniería y otras ramas de la ciencia y la tecnología (Galué et al [1]). Las funciones de Bessel tienen aplicaciones en procesos multifotón (Dattoli et al [2]), en el tratamiento analítico de procesos de campo de iluminación especialmente en las teorías de ionización multifotón no-perturbada (Reiss y Krainov [3]), en el análisis de procesos de dispersión para los cuales la aproximación bipolar no puede ser usada (Dattoli et al [4]), en el campo de la radiación sincrotón (Dattoli et al [5]), en el análisis de grandes estructuras [6], etc.